

2. Министерство экономического развития. Официальный сайт правительства ДНР [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://mer.govdnr.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=4848:o-prioritetnykh-napravleniyakh-ekonomicheskogo-razvitiya-dnr&catid=40&Itemid=665.

3. Иваницкая И.И. Инвестиции и инвестиционная политика / И.И. Иваницкая [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://koet.syktsu.ru/vestnik/2006/2006-2/4.htm>.

4. Бабюк О.В. Инновационная политика и конкурентные преимущества в эпоху глобализации / О.В. Бабюк // Экономика и управление. 2005. – № 1. – С. 62.

УДК 336.2
DOI

ЦИФРОВИЗАЦИЯ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

Ковалева Ю.Н.,

*канд. экон. наук, доц., доцент кафедры
финансовых услуг и банковского дела*

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика*

В статье рассмотрены способы внедрения преобразований в налоговую систему в условиях цифровизации. Выделены вызовы и перспективы для налогообложения в эпоху цифровых технологий. Определены ключевые направления развития экономики ДНР в сфере цифровизации.

Ключевые слова: *цифровизация, налоговый контроль, налоговая система, базы данных, компьютерная грамотность, проблемы диджитализации налоговой системы ДНР*

DPR TAX SYSTEM DIGITALIZATION

Kovalova Y.N.

*Candidate of Economic Sciences, Associate Professor,
Associate Professor of the Department financial services and banking
SEI HPE «Donetsk academy of management and
public administration under the Head of Donetsk People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic*

The article discusses on the ways to implement transformations the tax system in the context of digitalization. The challenges and prospects for taxation in the digital age are highlighted. The Article is considered on the key directions for the development of the DPR digitalization economy.

Keywords: Digitalization, tax control, tax system, databases, computer literacy, problems of tax system digitalization DPR

Постановка задачи. Сегодня налоги являются одним из наиболее важных источников пополнения бюджета страны и оказывают большое влияние на её развитие.

Современный мир вступил в новый этап развития, связанный со стремительной цифровизацией общества. Применение новых информационных технологий сказывается на различных сферах деятельности, влияет на экономические и правовые отношения, а, следовательно, способствует трансформации действующей налоговой системы Донецкой Народной Республики (ДНР).

Сегодня происходит осмысление стремительно развивающихся процессов цифровизации и их последствий. От активности диджитализации зависит, степень совершенствования общества, развитие экономики ДНР, а также то, насколько комфортно будет себя ощущать каждый гражданин в Республике.

Анализ последних исследований и публикаций. Вопросы налоговых отношений в условиях распространения цифровой экономики являются предметом анализа многих современных учёных. Так, например, Х. Вариян [1] отмечает 5 основных изменений в деятельности хозяйствующих субъектов, вызванных внедрением цифровых технологий. В работах Е.В. Купчишиной [2] отмечается одна из удачных попыток анализа цифровой экономики в качестве более масштабной концепции, не ограничивающей своё влияние лишь на коммерческий сектор.

Значительное число российских и зарубежных публикаций посвящено непосредственно технологическим аспектам внедрения цифровых технологий (А.П. Добрынин, А.В. Зубарев, К.Д. Шилов) [3; 4].

Другие российские учёные также вносят существенный вклад в развитие и изучение данной темы (Т.Н. Юдина, И.М. Тушканов, В.М. Кульков, Е.Н. Ведута, Т.Н. Джакубова и другие) [5; 6; 7].

Актуальность исследования. В состоянии крайней нестабильности, несовершенства налоговой системы и неустойчивости экономики важно чётко определить значимость распространяющихся цифровых преобразований экономики и возможность их внедрения в сферу налогообложения Донецкой Народной Республики.

Целью статьи является определение необходимых мер и преобразований для соответствия системы налогообложения современным тенденциям в условиях цифровизации и в сравнении со странами со схожей экономико-политической ситуацией.

Изложение основного материала. В обстановке непрерывного обновления и введения информационных технологий в экономическую сферу стоит обратить внимание на потребность упрощения налогового контроля процесса цифровизации в Донецкой Народной Республике.

Эта проблема является довольно актуальной, так как физические и юридические лица обязаны передавать в налоговые органы множество бумаг

с целью осуществления регистрации налогоплательщиков, уплаты налогов, а также осуществления иных процедур. Данные операции являются достаточно энерго- и ресурсозатратными как для физических лиц и учреждений, так и для уполномоченных муниципальных организаций в сфере налогообложения. Для тех, кто обращается в налоговые органы, возникает вынужденная потребность ожидания в длинных очередях, снятия большого количества копий документов и их подтверждения у нотариуса.

Данные проблемы возникают вследствие не совсем налаженной электронной системы, в работе которой случаются ошибки, сбои, задержки, а также из-за отсутствия понимания у большей части населения ДНР принципов работы электронной системы и её явных преимуществ перед проведением операций «классически», с использованием бумажных носителей.

Рассмотрим внедрение и использование такого формата работы налоговой системы на примере Республики Абхазия.

Налоговая система Республики Абхазия принципиально не отличается от налоговой системы ДНР. Министерство по налогам и сборам осуществляет надзор за соблюдением налогового законодательства и правильностью исчисления и уплаты налогов в бюджет. С 2020 года в Абхазии существует два налоговых режима для юридических лиц: основная налоговая система и специальный налог.

Сегодня в Абхазии нет такой современной системы работы с налогоплательщиками, как в ДНР, но существуют тенденции развития. На данный момент невозможно предоставить налоговую отчётность в электронном виде, но Правительство Абхазии в октябре 2020 года приняло решение о принятии необходимых мер по оцифровке государственных услуг. При поддержке Российской Федерации Правительством рассмотрены возможности внедрения российских технологий в налоговом администрировании Республики Абхазия – разработанная Федеральной налоговой службой цифровая система налогового администрирования регулярно улучшается и обновляется, что способствует достижению установленных целей Республики.

С 2021 года в Абхазии активно проводится эксперимент по использованию современных цифровых технологий в налоговом администрировании.

Руководство Донецкой Народной Республики с 2014 года активно занимается построением системы слаженного функционирования государственных органов. Одной из её главных составляющих является взимание в бюджет обязательных платежей.

1 декабря 2020 года разработан законопроект «О государственном контроле и муниципальном контроле в ДНР». Этот законопроект учитывает несогласие с использованием ревизий как ключевого инструмента контроля, сдвиг акцентов на прочие контрольно-надзорные меры. При этом методы контроля, которые ранее не применялись, сопряжены с меньшими расходами и издержками, а ещё имеют все шансы проводиться на расстоянии.

Здесь речь идёт о полноценной оцифровке контрольно-надзорной деятельности. Внедрение цифровых технологий при реализации контрольных мероприятий не только выведет работу контрольно-надзорных органов ДНР на новый уровень, но и кардинально повысит её прозрачность, а также существенно сократит издержки граждан и организаций.

Данный законопроект разработан в рамках синхронизации законодательства ДНР и Российской Федерации.

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод о том, что в Республике Абхазия, Донецкой Народной Республике есть все возможности для проведения необходимых мер и преобразований, чтобы система налогообложения соответствовала мировому опыту и современным тенденциям в условиях цифровизации.

Некоторые страны, такие как Япония, Сингапур и Эстония, используют технологию Blockchain для регистрации всех своих граждан в единой государственной базе данных, где каждому гражданину присваивается персональный код [8; 9]. Все министерства и ведомства страны, включая налоговые органы, в той или иной степени подключены к этой базе данных. Соответственно, чтобы контролировать уплату налогов с конкретного лица или организации, сотруднику налогового департамента достаточно сделать всего несколько кликов. Такой формат оцифровки в перспективе мог бы значительно упростить всю процедуру налогового контроля в ДНР, а также осуществить экономию природных ресурсов страны, так как огромное количество бумаги тратится в т. ч. и на ведение налогового учёта в компаниях и налоговых органах.

В Донецкой Народной Республике существует множество сдерживающих факторов для реализации проекта цифровизации налогообложения, среди которых:

1) бумажные носители, а также оцифровка бумаг.

Масса важных налоговых документов имеют все шансы находиться в едином экземпляре в одном государственном органе; некоторые из них, хранящиеся лишь в бумажном варианте в архивах, могут утратить читабельный вид, а часть бумаг может быть безвозвратно утеряна. Подобные эпизоды далеко не единичны в практике и могут весьма затруднить переход к электронному виду ведения документации.

2) нехватка IT-специалистов.

К сожалению, многие выпускники технических специальностей в ДНР уезжают из страны в поисках более высоких заработков за границу, так как за рубежом данная специальность в настоящее время развита и ценится намного выше. Соответственно, талантливых специалистов, которые могли бы реализовать проект цифровизации налогообложения в существенном масштабе, очень мало.

Кроме того, специалистам такого уровня необходимо получать высокую заработную плату, что весьма проблематично в условиях нестабильной внешней и внутренней политики. Одним из возможных направлений решения данной проблемы мог бы стать европейский опыт поощрения соискателей к выбору востребованной в государстве специальности.

Так, многие европейские страны выплачивают дополнительные стипендии студентам – будущим врачам, IT-специалистам и специалистам других востребованных специальностей.

На рынке труда стран СНГ средняя заработная плата IT-специалиста составляет от 1000 до 2000 долларов.

В большинстве развитых стран заработная плата находится в пределах \$2500-4000, высокоспециализированные и высококвалифицированные специалисты получают намного больше (табл. 1).

Таблица 1

Уровень заработной платы IT-специалистов в мире, долл. США [10;11]

Страна		Уровень заработной платы	
		В месяц	В год
СНГ	Россия	1500-2000	21000
	Украина	1000-1500	15000
	Беларусь	1000-1500	15000
	ДНР	250-300	3500
Зарубежные	США	6200	74000
	Канада	4300	52000
	Германия	2600	32000
	Чехия	2200	25000

Таким образом, можно сделать вывод о том, что показатели заработка в ДНР в сфере технологий сильно отстают от общемировых тенденций, а, значит, отток программистов за рубеж в дальнейшем будет продолжаться. Исходя из этого, Республике необходимо сделать акцент на привлечении молодых специалистов в государственный сектор для разработки новых приложений и информационных ресурсов, которые упрощают функционирование государственного аппарата и его взаимодействие с гражданами.

3) доступ к сети Интернет и компьютерная грамотность.

Согласно Индексу цифровой грамотности граждан ДНР – на июль 2018 года он составлял всего 52 процентных пункта (максимальное значение – 100). В 2021 году в ДНР 81% населения пользуется Интернетом хотя бы один раз в полгода, 65% используют сеть ежедневно. Около 75% пользователей – это городские жители с высшим образованием и материально обеспеченные.

Если же рассматривать проблему с точки зрения развития цифрового бизнеса и уплаты налогов в отдалённых городах Республики, то появляется логичный вопрос об информированности и компьютерной грамотности граждан и предпринимателей. Территории, как правило, в сельской местности, не имеют даже качественного покрытия сетью, а их жители зачастую и не задумываются о необходимости доступа к сети Интернет.

В целях усовершенствования ситуации, в т.ч. и с учётом корректив, которые внёс в повседневную жизнь COVID-19, должны проводиться бесплатные обучающие курсы компьютерной, финансовой грамотности для

населения Республики, в т. ч. и на базе ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе ДНР».

Благодаря данным курсам, предприниматели в сельской местности и в небольших городах Республики имели бы возможность цифровизации собственного бизнеса, и при внедрении более удобных и понятных интернет-сервисов сумели бы предоставлять все требуемые сведения о своей деятельности в государственные учреждения, в том числе, налоговые, не затрачивая времени и не преодолевая большие расстояния для того, чтобы предоставить документы в бумажном варианте.

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок по данной проблеме. Таким образом, Донецкая Народная Республика на этапе становления не должна оставаться в стороне от современных мировых процессов глобализации и цифровизации. ДНР может предельно активно и результативно заимствовать навыки диджитализации других государств, брать на вооружение готовые решения.

Невзирая на непростую политическую и экономическую ситуацию, необходимо инвестировать в развитие цифровой экономики, так как момент, упущенный сегодня, в перспективе лишь приумножит отставание в сфере информационных технологий. Кроме того, следует повсеместно внедрять проверенные сервисы, такие, как, например, электронная подпись, к которой в ДНР до сих пор относятся весьма осмотрительно, вопреки тому, что во многих государствах её удобством пользуются буквально все граждане, имеющие дело с документацией – этот сервис заметно упрощает жизнь бизнес-сообществу и государственным учреждениям.

Список использованных источников

1. Varian H. Intelligent Technology. Finance and Development / H. Varian – 2016. – Vol. 3. – No 53. – P. 6-9.
2. Купчишина Е.В. Эволюция концепций цифровой экономики как феномена неэкономики / Е.В. Купчишина // Государственное управление. Электронный вестник. – 2018. – № 68. – С. 426-444.
3. Добрынин А.П. Цифровая экономика – различные пути к эффективному применению технологий (BIM, PLM, CAD, IOT, Smart City, BIG DATA и других) / А.П. Добрынин // International Journal of Open Information Technologies. – 2016. – Т. 4. – № 1. – С. 4-11.
4. Шилов К.Д. Блокчейн и распределённые реестры как виды баз данных / К.Д. Шилов, А.В. Зубарев // Инновации. – 2018. – № 12 (242). – С. 51-61.
5. Юдина Т.Н. Цифровая экономика сквозь призму философии хозяйства и политической экономии / Т.Н. Юдина, И.М. Тушканов // Философия хозяйства. – 2017. – № 1. – С. 193-200.
6. Кульков В.М. Цифровая экономика: надежды и иллюзии / В.М. Кульков // Философия хозяйства. – 2017. – № 5. – С. 145-156.
7. Ведута Е.Н. Стратегии цифровой экономики / Е.Н. Ведута, Т.Н. Джакубова // Государственное управление. Электронный вестник. – 2017. – № 63. – С. 43-66.
8. Алексеев Р.А. Апробация и перспективы применения технологии блокчейн на выборах за рубежом и в России /

Р.А. Алексеев // Журнал политических исследований. – 2018. – № 3 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://znanium.com/catalog/product/1005721>.

9. Ахметова А.С. Возможности практического применения технологии блокчейн / А.С. Ахметова // Инновации в науке: научный журнал. – 2018. – № 10 (86) – С. 15-16 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://sibac.info/journal/innovation/86/118712>.

10. Цариковский А. Антимонопольное регулирование в цифровую эпоху / А. Цариковский, Н. Галимханова, А. Тенишев, М. Хамуков, А. Иванов, Е. Войниканис, Е. Семенова. – М.: Высшая школа экономики, 2018. – 312 с.

11. Беликова К.М. Цифровая интеллектуальная экономика: понятие и особенности правового регулирования (теоретический аспект) / К.М. Беликова // Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. – 2018. – № 8 (99). – С. 82-85 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://elibrary.ru/item.asp?id=35330055>.

УДК 657.4

DOI

ОПТИМИЗАЦИЯ УЧЁТА И КОНТРОЛЯ РАСЧЁТОВ С ПОСТАВЩИКАМИ В БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

Криштопа И.В.,

*канд. экон. наук, доц., доцент кафедры учёта и аудита,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика*

В данной статье рассматриваются особенности соблюдения нормативных требований при осуществлении расчётов бюджетных организаций с поставщиками и подрядчиками.

Ключевые слова: расчёты, поставщики, денежный оборот, имущество, услуги, снабжение, договор, контроль

OPTIMIZACIYA UCHETA I KONTROLYA RASCHETOV S POSTAVSHCHIKAMI V BYUDZHETNYKH UCHREZHDENIYAKH

Krishtopa I.V.,

*Candidate of Economic Sciences, Docent, Associate Professor at the
Department of accounting and auditing,
SEI HPE «Donetsk academy of management and
public administration under the Head of Donetsk People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic*